

Alternatieve opleidingen techniek geëvalueerd

Het bedrijfsleven moet nog even wennen aan tussenopleidingen

door Geert Driessen

Voor leerlingen die een reguliere mbo-opleiding te moeilijk vinden, maar die toch een bredere basis willen dan een leerlingwezen-opleiding, zou een combinatie van beide schooltypen een goed alternatief zijn. Zo'n tussenopleiding zou tegelijkertijd inspelen op de behoefte van het bedrijfsleven aan gekwalificeerde vakmensen met een praktische inslag. Voor een aantal mbo-colleges waren dat redenen om in 1991 met experimentele tussenopleidingen techniek te beginnen. Na drie jaar maakt het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS) een tussenbalans op.

De afdelingen techniek van het mbo kampen door demografische ontwikkelingen al geruime tijd met een dalende instroom. Tegelijkertijd vallen er relatief veel leerlingen uit, met name omdat het abstract-theoretische niveau van de opleiding vaak te hoog gegrepen is. Geconfronteerd met deze feiten, is in het bedrijfsleven bezorgdheid ontstaan over de toekomstige beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel.

Als mogelijke oplossing voor deze problemen zijn in het schooljaar 1991/92 de tussenopleidingen elektrotechniek en werktuigbouwkunde van start gegaan. Deze experimentele opleidingen kennen twee fasen: eerst twee jaar voltijds onderwijs aan een mbo-instituut, en daarna een tweejarig duaal traject zoals bij de voortgezette opleiding leerlingwezen. In de eerste fase maken de leerlingen kennis met enkele theoretische vakrichtin-

gen. Vergeleken met de reguliere mbo-opleiding is er in deze fase meer aandacht voor de praktijk en wat minder voor de theorie. In de tweede fase specialiseren de leerlingen zich in één beroepsrichting. Daarbij werken ze vier dagen per week in het bedrijfsleven en volgen daarnaast nog één dag per week onderwijs, meestal op een streekschool. Om met de tweede fase te kunnen beginnen dient de leerling eerst een leerarbeidsplaats op de arbeidsmarkt te verwerven.

De tussenopleidingen zijn in 1991 gestart en het experiment loopt vooralsnog tot 1996. De vraag is natuurlijk of ze inderdaad een bijdrage leveren aan de rendementsverhoging van het mbo, en of ze voorzien in een behoefte van de arbeidsmarkt. Dat heeft het ITS onderzocht. Eind 1994 zijn er vraaggesprekken gevoerd met mbo-colleges, landelijke organen

Ook in het schoolse deel van de 'tussenopleiding' is er méér aandacht voor de praktijk.
(foto: Studio André Ruigrok)

beroepsonderwijs, consultants leerlingwezen, werkgevers- en werknemersorganisaties en bedrijven.

Toen verzorgden 28 mbo-colleges tussenopleidingen en volgden 1117 leerlingen dit onderwijs, waarvan 749 in de eerste en 368 in de tweede fase. Gezien de looptijd van het experiment had het onderzoek deels een voorlopig karakter. Immers, de eerste groep leerlingen bevond zich op dat moment pas in het laatste (vierde) jaar.

Variatie

Het onderzoek laat zien dat er in de praktijk enorm veel variatie is in de vormgeving van de opleidingen. Eigenlijk liggen alleen de toelatingseisen en het eindniveau vast. Wat daar tussen in gebeurt, hangt voor een belangrijk deel af van de onderwijsinstellingen. Verschillend is bijvoorbeeld het moment waarop leerlingen een keuze moeten maken tussen de reguliere mbo-opleiding en de tussenopleiding. Op sommige mbo-colleges moeten leerlingen vóór de aanvang van het eerste schooljaar kiezen, en op andere pas aan het eind van het eerste semester. Op weer andere colleges is er daarnaast ook tussentijds instroom mogelijk. Deze flexibiliteit maakt het overigens moeilijk om te achterhalen of leerlingen bewust voor de tussenopleidingen kiezen, of dat ze er terecht zijn gekomen omdat ze de reguliere mbo-opleidingen niet bij konden benen. Verschil is er ook in aantallen vakrichtingen die in de eerste fase worden aangeboden. Dat heeft enerzijds te maken met de ervaren zwaarte en overladenheid van het programma, en anderzijds met het ontbreken aan de vereiste outillage van de praktijklokalen. Maar niet alleen de breedte van het programma verschilt van school tot school, er is ook een enorme variatie in de inhoud van het lesprogramma. Zo richten sommige mbo-colleges zich in de eerste fase bij hun stofkeuze op het curriculum en de methoden van de reguliere mbo-opleidingen, terwijl anderen zoveel mogelijk gebruik maken van modules uit het primaire leerlingwezen. De stofkeuze kan consequenties hebben voor de overgang van eerste naar de tweede fase van de tussenopleidingen. Daarin kunnen zich dan immers aansluitingsproblemen en doublures voordoen.

Succes

Het is de vraag of de tussenopleidingen bijdragen aan de verhoging van het rendement van het mbo, en dus succesvol genoemd kunnen worden. Dat valt af te lezen aan de cijfers. Volgens de mbo-colleges heeft de eerste fase van de elektroopleiding een rendement van 65 tot 90 procent. Voor werktuigbouwkunde ligt dat hoger, namelijk van 80 tot 100 procent. Oorzaak van de uitval is, volgens onderwijscoördinatoren, het toch nog te hoge theoretische gehalte van de opleiding. Daarnaast speelt de motivatie en de

instelling van de leerling een wezenlijke rol.

Over het rendement van de tweede fase lopen de verwachtingen sterk uiteen. De schattingen variëren van 20 tot 100 procent, waarbij de kans op succes ook in deze fase voor werktuigbouwkunde wat groter is dan voor elektro. Motivatie, zelfdiscipline en instelling van de leerlingen bepalen ook hier of een leerling slaagt dan wel faalt. Overigens is enige terughoudendheid bij de interpretatie van deze successcijfers geboden. De registratie is niet bij alle opleidingen optimaal.

Behoeft

Dat er in principe een markt is voor de tussenopleiding mogen we wel concluderen. Maar de feitelijke behoefte hangt sterk af van een drietal factoren. Op de eerste plaats is dat de conjunctuur en daarmee samenhangend het aanbod van concurrerende arbeidskrachten. Verder speelt de naambekendheid een belangrijke rol. Die is op dit moment nog niet groot. Ten slotte is de behoefte uiteraard ook afhankelijk van de specifieke werkzaamheden die in een bedrijf worden verricht en de daaraan gekoppelde interne opleidingsmogelijkhe-

Deze variëren van het uitbreiden van de praktijklessen tot het samenwerken met bedrijven. Daarnaast zijn er allerlei alternatieven ontwikkeld voor de reguliere leerarbeidsplaats. In de meeste gevallen is naar wegen gezocht om de leerlingen in financieel opzicht aantrekkelijker, dus goedkoper te maken voor de werkgever. Voor leerlingen die het desondanks niet lukt een leerarbeidsplaats te bemachtigen is er een levensgroot probleem. Zij kunnen hun opleiding niet voltooien en hebben dan verder ook geen erkende kwalificatie. Voor een enkel mbo-college is de daarmee gepaard gaande morele druk zo groot, dat het besloten heeft niet meer verder te gaan met de tussenopleidingen. Concluderend kunnen we stellen dat de tussenopleidingen nog in een experimentele fase verkeren. Het is daarom niet verwonderlijk dat ze nog kinderziektes vertonen. Voor een aantal ziektes hebben de betrokkenen inmiddels creatieve oplossingen bedacht. Tussenopleidingen voorzien wel degelijk in een behoefte. Voor veel leerlingen is het de ideale tussenweg tussen enerzijds het kort-mbo en primair leerlingwezen en anderzijds de reguliere (lange) mbo-opleiding. De behoefte bij de bedrijven ligt wat

Door gebrek aan praktijkervaring is het moeilijk een leerarbeidsplaats te vinden

den. Er is zoveel variatie binnen en tussen bedrijven, dat het nauwelijks mogelijk is daar algemene uitspraken over te doen. Voordeel in dit verband is het feit dat de afgestudeerden een relatief hoog theoretisch niveau zullen hebben. Een nadeel is echter dat ze toch nog wat te weinig praktijkervaring hebben opgedaan.

Knelpunten

Bij de start van de tweede fase van de opleiding - het leerlingwezen-deel - blijkt het soms moeilijk een leerarbeidsplaats te vinden. Behalve met de conjunctuur, hangt dit ook samen met het relatieve gebrek aan praktijkervaring. Werkgevers zijn geneigd leerlingen van de tussenopleidingen te vergelijken met leerlingen afkomstig uit het primaire leerlingwezen. Die hebben nu eenmaal meer praktijkervaring en leveren daardoor een hogere produktie. De opleidingsinstellingen noemen dit korte-termijndenken. Zij vinden dat de leerlingen van tussenopleidingen meerwaarde hebben omdat hun theoretische basis breder is. Bovendien is gebleken dat zij het produktietempo in een korte termijn oppikken. Om toch tegemoet te komen aan de klacht van de werkgevers hebben verschillende mbo-colleges naar oplossingen gezocht.

genueanceerder en lijkt afhankelijk van de conjunctuur. In dat opzicht is de behoefte vooral op de korte termijn gericht en lijkt de middellange termijn onderbelicht te worden.

D

Het hier beschreven onderzoek is door het ITS uitgevoerd in opdracht van het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO-project 94805). Het rapport 'De tussenopleidingen elektrotechniek en werktuigbouwkunde. Perspectieven voor leertrajecten op maat' (auteurs: G. Driessen, P. den Boer, B. Hövels & E. Smeets), is te bestellen bij het ITS te Nijmegen, telefoon: 080 - 653500.

Oproep

"Wij hebben te kampen met een teruglopend leerlingenaantal en willen daar iets aan doen. Wat zijn de belangrijkste motieven van ouders bij de keuze voor een school? En zijn er algemene aanbevelingen voor scholen die leerlingen moeten werven?"

Heeft u een vraag over onderwijs, leren, de kinderpsychologie, schoolmanagement, orde houden, of wat u nog meer als onderwijsprofessional bezig houdt? Schrijf het aan Didaktief. De redactie legt deze vragen voor aan onderzoekers of andere deskundigen. U krijgt in elk geval antwoord. De interessantste vragen worden gepubliceerd in Didaktief en beloond met een boekenbon van f 25,-. Redactie-adres: Sweelinckplein 14, 2517 GK Den Haag.